

预印本采用 CC BY 许可后会如何影响后续的期刊发表

研究人员指南

如果我发表了预印本并使用 CC BY 许可，我还能在期刊上发表这项研究吗？

可以！以下是您需要了解的信息：

- ▶ 如果预印本采用了 CC BY 许可，那么，预印本中同时也出现在其他版本（包括期刊版本）的任何内容，也将适用同样的 CC BY 许可。
 - 期刊版本或最终定稿版本中的新增内容或修改之处，既可以同样采用 CC BY 许可，也可以采用不同的许可。
 - 您无需在向期刊投稿时提及 CC 许可。
 - 任何获取到该预印本的人，都可以根据 CC 许可的条款对其进行再使用。
- ▶ 所有开放获取期刊和几乎所有的订阅制期刊都接受已作为预印本发表过的研究成果投稿，并将预印本视为独立作品。在为您的预印本选择许可之前，您应当了解目标期刊的相关政策。
- ▶ 研究人员可以使用 [Open Policy Finder](#)（前身为 [Sherpa Romeo](#)）确认期刊政策。ASAPbio 也推荐使用这个由社群协作维护的表格，其中列出了各出版商的预印本政策。

Search open policy finder

Search all	Type the name or title of a journal, publisher or funder...	Search
------------	---	--------

- ▶ 如果您想修改已发表的预印本，您可以直接在预印本服务器上**更新版本**，以反映这些改动。
- ▶ 一些开放科学资助机构要求预印本采用 CC BY 许可授权，例如盖茨基金会 ([Gates Foundation](#)) 和 [ASAP \(Aligning Science Across Parkinson's\)](#)；而其他许多机构，如维康信托基金会 ([Wellcome Trust](#)) 和霍华德·休斯医学研究所 ([HHMI](#))，则鼓励并支持采用开放许可授权的预印本。
- ▶ CC BY 正日益成为开放科学资助机构和开放研究出版平台所要求的许可，包括 [F1000Research](#)、[Gates Open Research](#) 和 [Wellcome Open Research](#)。
- ▶ 对于某些资助机构，例如维康信托基金会 ([Wellcome Trust](#))，在您无法为作者最终接受的手稿或最终定稿版本采用开放许可的情况下，为您的预印本采用 CC BY 许可证有助于您满足资助机构的开放获取要求。